

ONA TILI DARSLARIDA SAVODXONLIKNI OSHIRISH MADANIYATI HAQIDA

Qo'ldosheva Shohista Olimovna

Navoiy viloyati Xatirchi tumani 72 - maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Qodirova Dilbar Kamoliddinovna

Navoiy viloyati Xatirchi tumani 66 - maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559538>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili darslarida savodxonlikni oshirish madaniyati borasida yozilgan.

Kalit so'zlar: til, ta'lim - tarbiya, Vatan, ona, kitob.

О КУЛЬТУРЕ ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ НА КЛАССАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Данная статья написана о культуре повышения грамотности на уроках родного языка.

Ключевые слова: язык, образование, родина, книга.

ON THE CULTURE OF IMPROVING LITERACY IN MOTHER LANGUAGE CLASSES

Abstract. This article is written about the culture of improving literacy in mother tongue classes.

Key words: language, education, motherland, book.

Har bir millatning Vatani, davlati kabi yana bir buyuk boyligi bor. Bu ham bo'lsa uning tili. Aynan til odamlarni bir millatga mansub xalq sifatida birlashtiradi. Til - har bir millat o'zligining ajralmas belgisi, xalqni - xalq, millatni - millat qiladigan ramzlardan biri asrlar osha ajdoddan-avlodga bevosita meros bo'lib yetib keladigan o'zaro muomala vositasidir. Tilni asrash, rivojlantirish – millatning yuksalishi demak. Ayni paytda ona tilimizga bo'lgan e'tibor har qachongidan ham yuqori pog'onaga ko'tarilib, uning boy xazinasini qayta tiklash va rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotir.

Bugungi kunda biz barcha me'yoriy hujjatlarni ona tilimizda yuritib o'quv qo'llanmalar, adabiyotlarni ona tilida o'qimoqdamiz. Shuni ham ta'kidlash joizki, yuzdan ortiq millat va elat vakillari o'zaro tinch-totuv va birdamlikda yashab kelayotgan mustaqil yurtimizda ularning milliy madaniyati, urf-odati, jumladan, ona tiliga hurmat-ehtirom bilan munosabatida bo'lishga katta e'tibor berilyapti. Tilimizni rivojlantirish uni yanada go'zal qirralarini namoyon qilish borasidagi yutuqlarimiz ko'p lekin, shu bilan birga muammo hamda kachiliklarimiz bisyor. Biz tilimiz tarixi, taraqqiyoti, yutuq va kamchiliklari haqida har yili bir marta xo'p jo'shib, to'lib-toshib gapiramiz. Ha, aynan oktabr oyida, radio, televideniye, matbuot hamma faol bo'lib ketadi. Ommaviy axborot vositalarida mavzu keng yoritiladi, mutaxassilarning chiqishlari, turli tadbirlar, adabiy kechalar, xullas, tasdiqlangan reja to'laqonli bajariladi.

Ammo bu tadbir va turli xil uchrashuvlar shundayligicha o'tib ketadi. Bir badiiy kechada tilni asrab avaylash, uni ulug'lash to'g'risida jo'shib nutq so'zlagan talaba yoki istalgan bir shaxs o'sha vaqtdan o'tib telefonda yoki ko'chada kimgadir murojaat qilganda sal oldin aytgan gaplariga amal qilmaydi. Turli xil sheva so'zalari yo bo'lmasam chetdan kirib kelgan so'zlardan foydalanish orqali biz uchun naqadar bebaho va qadrlil bo'lgan tilimizga qanchalik hurmatsizlik

qilayotganini anglab yetmaydi. Vaholangki, u hamma oldida so'zlagan nutqi esa faqatgina qog'ozda va fotolavhalarda muhrlanib qoladi. Yana bir jiddiy e'tibor ta'lab qiladigan muhim masala bu- savodxonlik. Savodxonlik masalasi. Bu muammo millat taqdiriga befarq bo'lmagan har bir insonni chuqur o'ylashga, mushohada yuritishga chorlaydi. Maktabdagi ko'rgazmali qurollardan tortib ustozlar yozuvida umuman xatoliklarni ko'rmaganmiz, chunki xato yozishlik o'qituvchining bilimsizligidan dalolat bo'lgan. Shuning uchun biz, shogirdlar ham ularga munosib o'quvchilar bo'lishga intilganmiz.

Savodxonlik millatni millat sifatida namoyon qiluvchi muhim omildir. Televideniyaedagi xatoliklar. Hozirgi kunda davlat kanallari bilan bir qatorda, xususiy kanallar ko'payib ketdi. Ularda berilayotgan matnlardagi xatoliklarni ko'rib xunobingiz oshadi. Yosh avlod ayni shularni ko'rib tarbiyalanyapti, xatoliklarni to'g'ri deb qabul qilyapti. Yaqinda bir kuyunchak vatandoshimiz eng ko'p xato qilayotgan telekanallarni sanab bersa, yana bir vatandoshimiz ular davlat kanallari emasku, degan fikrni bildiryapti. Nima, xususiy telekanallar xohlagan ishini qilish mumkinmi? Yo'q, albatta, talab hamma uchun bir xil O'zbekistonda. Matbuotdagi xatoliklar. Yuqoridagi kabi matbuotda ham davlat nashrlari bilan bir qatorda, xususiy nashrlar judayam ko'payib ketgan. Istagan biror gazetani olib o'qib ko'ring, kamida 5-6 tagacha xato topasiz. Avvallari biror so'z qanday yozilarkin, deb ikkilanib qolsak, gazetani qara, deyishardi, chunki gazeta yoki jurnalda xatoliklar bo'lmasdi.

Dunyo yoshlari ilm-ma'rifat egasi bo'lib yuksak cho'qqilarga erishayotgan, muhtaram prezidentimiz yoshlarni yuksak ma'naviyatli, bilimli qilib tarbiyalash borasida yuzlab islohotlar amalga oshirishga e'tibor qaratayotgan vaqtda nega biz oddiy xatolar orqali savodsiz va o'z tiliga hurmatsiz inson bo'lib yetishyapmiz. Bir vaqtlar ota-bobolarimiz o'z tilida so'zlash, unda bebaho asarlar yaratish uchun jon berib jon olganlari barchamizga juda yaxshi ma'lum. Hattoki ulug' bobokalonimiz Alisher Navoiy bir mushoirada atrofida gilar o'zbek tilini "Qashshoq til" deb davo qilgan vaqtlarida oddiy bir misol orqali uning naqadar boy til ekani isbotlab barchani uyatga solgani haqida hammamamiz eshitganmiz.

Shunday ekan nega endi biz shunchalik bebaho, durdona til bo'lmish o'zbek tilini nazarga ilmayapmiz, uni buzib, latofatiga putur yetkazyapmiz. Millatning qiyofasi uning til boyligi bilan namoyon bo'ladi. Aynan til tufayli inson u yoki bu xalqqa mansubligidan faxrlanib yashaydi. Bir zamonlar dunyoga til borasida ham hukmronlik qilgan bizning madaniyatimiz yuksak rivojlangan davlatlar taraqqiyoti va globallashtirishga "yutilib" ketmasligi uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Til - millatning tarixi, buguni hamda kelajagidir. Uni doimo e'zozlash, ardoqlash, asrash esa bizning vatan oldidagi, ajdodlar oldidagi, el-yurt oldidagi ulug' burchimizdir. Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni, ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak. Til - millat oynasida. Unda xalqimizning asrlar silsilasidan, mustabidlik to'fonlaridan sabr-matnat bilan bosib o'tgan hayot yo'li, madaniyati, tarixi, saviyasi, aql-zakovati aks etadi.

Tilimizni ham inson uchun muhim omil, aziz va qadri unsurlar qatori muqaddas bilib, pokiza va ozoda saqlash, lug'atimiz ko'rki bo'lgan "Vatan", "Ona", "Kitob", "Mustaqillik" kabi so'zlar mohiyatini chuqur anglash, milliy qadriyatlarimiz hamda til boyligimizni bor butunligicha kelajak avlodlarga yetkazib berish barchamizning burchimizdir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat tili haqidagi qonun. Toshkent shahar, 1995-yil 21-dekabr
2. Abdumajidov F., Davlat tili haqida (qonunga sharhlar) , T, 1998-yil
3. O'zMe Birinchi jild, Toshkent 2000.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidnti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2019-yil so'zlagan nutqi.
5. Inomjon Azimov . “ O'zbek tili o'lmaydi” risolasi. 2017-yil.